

PADRÕES DE BELEZA IMPOSTOS PELAS REDES SOCIAIS EM MULHERES NO BRASIL

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 16/06/2024](#)

**BEAUTY STANDARDS IMPOSED BY SOCIAL MEDIA ON WOMEN IN
BRAZIL**

**ESTÁNDARES DE BELLEZA IMPUESTOS POR LAS REDES SOCIALES A
LAS MUJERES EN BRASIL**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11819554

Prof.^a Esp. Alessandra Guedes¹

Prof.^a Me. Florence Germaine Tible Lainscek²

Maria Eduharda Aires Lopes³

Millena Pereira Soares⁴

Challes Henrique Soares Romeiro⁵

Resumo

Introdução: Este estudo analisa o impacto das redes sociais nos padrões de beleza contemporâneos e seus efeitos na saúde mental das mulheres. A exposição a imagens editadas promove padrões inatingíveis, resultando em ansiedade e baixa autoestima. Destaca-se a necessidade de educação sobre a manipulação de imagens e a promoção da diversidade para uma relação mais saudável com as redes sociais.

Material e Métodos: Esta revisão bibliográfica analisa padrões de beleza e suas implicações, utilizando artigos em português de 2018 a 2023.

Excluíram-se estudos anteriores a 2017 e em outros idiomas. A pesquisa não envolve riscos, pois não inclui participantes humanos. Benefícios incluem maior conscientização sobre expectativas sociais de aparência e os efeitos na saúde mental. Foram usados 12 artigos científicos relevantes.

Resultados: Esta revisão bibliográfica examinou a influência das redes sociais nos padrões de beleza e na autoestima das mulheres brasileiras, com base em 12 artigos científicos de 2018 a 2023. A pesquisa mostrou que imagens editadas promovem padrões inatingíveis, levando à ansiedade, depressão e baixa autoestima. Destaca-se a importância de discutir esses impactos no Brasil.

Discussão: Esta revisão bibliográfica revela que padrões de beleza promovidos nas redes sociais impactam negativamente a autoimagem e a saúde mental das mulheres. A exposição a imagens editadas cria padrões inatingíveis, gerando ansiedade, depressão e baixa autoestima. Influenciadores digitais reforçam esses ideais, aumentando a pressão estética. A pesquisa enfatiza a necessidade de conscientização sobre a influência prejudicial da mídia na percepção de beleza feminina. **Conclusão:** Este estudo analisou a influência das redes sociais nos padrões de beleza e seus impactos na saúde mental. Revelou que a exposição a imagens editadas promove padrões inatingíveis, causando ansiedade e baixa autoestima, especialmente entre mulheres. Destaca-se a necessidade de educar sobre a manipulação de imagens e promover diversidade nos padrões de beleza. O estudo chama à ação para uma abordagem crítica das redes sociais, incentivando a aceitação e a autoaceitação.

Descritores: Redes sociais; padrões de beleza; mulheres; autoestima

Abstract

Introduction: This study analyzes the impact of social networks on contemporary beauty standards and their effects on women's mental health. Exposure to edited images promotes unattainable standards,

resulting in anxiety and low self-esteem. The need for education on image manipulation and the promotion of diversity for a healthier relationship with social networks is highlighted. **Material and Methods:** This literature review analyzes beauty standards and their implications, using articles in Portuguese from 2018 to 2023. Studies prior to 2017 and in other languages were excluded. The research involves no risks as it does not include human participants. Benefits include increased awareness of social appearance expectations and the effects on mental health. 12 relevant scientific articles were used. **Results:** This bibliographic review examined the influence of social networks on beauty standards and self-esteem of Brazilian women, based on 12 scientific articles from 2018 to 2023. The research showed that edited images promote unattainable standards, leading to anxiety, depression and low self esteem. The importance of discussing these impacts in Brazil is highlighted. **Discussion:** This literature review reveals that beauty standards promoted on social networks negatively impact women's self-image and mental health. Exposure to edited images creates unattainable standards, generating anxiety, depression and low self-esteem. Digital influencers reinforce these ideals, increasing aesthetic pressure. The research emphasizes the need to raise awareness about the harmful influence of the media on the perception of female beauty. **Conclusion:** This study analyzed the influence of social networks on beauty standards and their impacts on mental health. It revealed that exposure to edited images promotes unattainable standards, causing anxiety and low self-esteem, especially among women. The need to educate about image manipulation and promote diversity in beauty standards is highlighted. The study calls for action to take a critical approach to social media, encouraging acceptance and self-acceptance.

Descriptors: Social media; beauty standards; women; self esteem

Resumen

Introducción: Este estudio analiza el impacto de las redes sociales en los estándares de belleza contemporáneos y sus efectos en la salud mental de las mujeres. La exposición a imágenes editadas promueve estándares inalcanzables, lo que genera ansiedad y baja autoestima. Se destaca la necesidad de educación sobre la manipulación de la imagen y la promoción de la diversidad para una relación más sana con las redes sociales. **Material y Métodos:** Esta revisión de la literatura analiza los estándares de belleza y sus implicaciones, utilizando artículos en portugués de 2018 a 2023. Se excluyeron estudios anteriores a 2017 y en otros idiomas. La investigación no implica riesgos ya que no incluye participantes humanos. Los beneficios incluyen una mayor conciencia de las expectativas de apariencia social y los efectos sobre la salud mental. Se utilizaron 12 artículos científicos relevantes. **Resultados:** Esta revisão bibliográfica examinou a influência das redes sociais nos padrões de beleza e na autoestima das mulheres brasileiras, com base em 12 artigos científicos de 2018 a 2023. A pesquisa mostrou que imagens editadas promovem padrões inatingíveis, levando à ansiedade, depressão e baixa autoestima. Se destaca la importancia de discutir estos impactos en Brasil. **Discusión:** Esta revisión de la literatura revela que los estándares de belleza promovidos en las redes sociales impactan negativamente la autoimagen y la salud mental de las mujeres. La exposición a imágenes editadas crea estándares inalcanzables, generando ansiedad, depresión y baja autoestima. Los influencers digitales refuerzan estos ideales, aumentando la presión estética. La investigación destaca la necesidad de concienciar sobre la influencia nociva de los medios de comunicación en la percepción de la belleza femenina. **Conclusión:** Este estudio analizó la influencia de las redes sociales en los estándares de belleza y sus impactos en la salud mental. Reveló que la exposición a imágenes editadas promueve estándares inalcanzables, provocando ansiedad y baja autoestima, especialmente entre las mujeres. Se destaca la necesidad de educar sobre la manipulación de la imagen y promover la diversidad en los estándares de belleza. El estudio pide actuar para adoptar un enfoque crítico en las redes sociales, fomentando la aceptación y la autoaceptación.

Descritores: Redes sociais; estndares de beleza; mulher; autoestima

1 Introduo

Na era digital do sculo XXI, as redes sociais emergiram como uma plataforma poderosa que molda nossa percepo da realidade, influencia nossos valores e, significativamente, dita o que  considerado “belo”. As redes sociais tm se tornado um veculo central na disseminao de padres de beleza, criando um impacto profundo e multifacetado em nossas vidas.

As pessoas esto cada vez mais conectadas e o crescente desenvolvimento tecnolgico caracteriza a era moderna. Esses avanos tecnolgicos contribuíram para a internet deixar de ser apenas uma forma de entretenimento e passar a ser um meio de comunicao funcional e econmico, ganhando um espao central nas sociedades contemporneas, a ponto de modificar a forma de relacionamento dos indivduos a partir de suas ferramentas, dentre elas as mdias sociais (Mundim & Anjos, 2018).

A mdia social, uma das principais formas de comunicao e expresso na sociedade contempornea, fornece uma plataforma nica para a construo e disseminao de padres de beleza. Essas plataformas digitais oferecem uma vitrine global onde a imagem  predominante. Essas plataformas no apenas refletem os ideais de beleza culturalmente dominantes, mas tmbm as amplificam, muitas vezes perpetuando padres inatingveis e distorcidos.

“A busca inalcanavel para adaptao a esses padres est trazendo grande prejuzo a populao feminina e alimentado cada vez mais a inovao de mtodos de emagrecimento e rejuvenescimento. Nota-se grande presso da indstria cosmica, mdias digitais, eletrnicas, revistas e meios de comunicao” (MELO e SANTOS, 2020 p. 06).

Os impactos dos padrões de beleza impostos pelas redes sociais são profundos e abrangentes. Eles afetam não apenas a autoestima e a autoimagem dos indivíduos, mas também podem ter implicações na saúde mental, nas escolhas de estilo de vida e até mesmo nas interações sociais. A constante exposição a imagens cuidadosamente editadas e filtradas pode levar à comparação social prejudicial, ao aumento da pressão por conformidade e a uma busca implacável pela perfeição física.

Este estudo busca analisar como as redes sociais moldam e perpetuam os padrões de beleza, principalmente em relação às mulheres, explorar como esses padrões afetam a saúde mental e o bem-estar dos usuários e, finalmente, considerar estratégias para lidar com os desafios que eles apresentam. Ao fazê-lo, pretende-se fornecer entendimentos valiosos sobre a interseção entre a tecnologia digital e a percepção da beleza, bem como oferecer perspectivas para uma relação mais saudável e equilibrada com as redes sociais em um mundo cada vez mais conectado.

Esta pesquisa visa contribuir para uma compreensão mais abrangente e crítica da influência das redes sociais na construção dos padrões de beleza contemporâneos e suas implicações para a sociedade. Com isso, é esperado proporcionar uma base sólida para a discussão e ação sobre um tema que se tornou fundamental nessa nova era digital.

2 Material e Método

Para o referencial teórico, os critérios usados para a seleção da amostra foram: artigos postados entre os anos de 2018 e 2023, por meio de sites utilizando palavras chaves, e, incluindo apenas estudos postados em português.

Ocorreram a eliminação de referências anteriores ao ano de 2017, assim como artigos postados em inglês e espanhol.

Este estudo é uma revisão bibliográfica, não envolvendo pessoas, portanto não contém riscos

Os benefícios dessa pesquisa é ampliar a conscientização sobre os padrões de beleza prevalentes, promovendo uma compreensão mais afunda das expectativas sociais em relação à aparência, entender os efeitos dos padrões de beleza na saúde mental a modo de trazer a conscientização sobre o assunto.

Após a seleção dos artigos, foram utilizados nessa pesquisa 12 trabalhos científicos, que contribuíram com temas e assuntos relacionados à presente pesquisa.

3 Resultados e Discussão

Para elaboração dos resultados, se fez inicialmente uma extensiva pesquisa de revisão bibliográfica, a qual proporcionou uma avaliação entre as literaturas, analisando os estudos relevantes acerca da temática. Realizando interpretações e chegando a resultados fundamentados pelos artigos publicados.

Os resultados são uma revisão narrativa da literatura, por compreender uma publicação ampla, descrevendo um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, buscando garantir os critérios de inclusão e exclusão, examinando e utilizando estas ferramentas para seleção da revisão bibliográfica e a apresentação dos resultados da revisão.

A amostra resultante neste estudo constitui-se de 12 trabalhos científicos que contém o objeto de pesquisa e, após o devido tratamento, os mesmos foram categorizados em áreas temáticas.

Quadro 1: Materiais bibliográficos encontrados, excluídos e selecionados.

Descritores	Publicações encontradas	Publicações excluídas	Publicações selecionadas
Redes sociais	04	02	02

Estética/beleza	11	05	06
Mulheres/autoestima	10	06	04
TOTAL	25	13	12

Fonte: Autora da Pesquisa (2024).

É possível refletir o quadro referente ao protocolo de artigos que falam sobre a influência das redes sociais em relação aos padrões de beleza da mulher brasileira, num total de quatro publicações encontradas e duas foram selecionadas. A pesquisa mostrou que a exposição constante a imagens editadas e filtradas nas redes sociais leva a uma percepção distorcida da beleza, o que leva a uma busca incessante por padrões inatingíveis.

Enfatizou-se a pesquisa em seis artigos selecionados que mostraram que a pressão de seguir os padrões de beleza das redes sociais está associada a maior ansiedade e depressão entre os usuários, principalmente entre as mulheres.

Sobre a importância da autoestima das mulheres brasileiras foram selecionados para o estudo quatro artigos e dez artigos encontrados. A exposição a padrões de beleza falsos nas redes sociais tem sido associada a uma menor autoestima e satisfação com a imagem corporal entre os usuários.

Portanto, os resultados da pesquisa foram condizentes com o tema e os objetivos propostos. Dessa forma, os resultados aqui apresentados, irão fornecer informações úteis e necessárias, para a reflexão da importância da discussão sobre a influência das redes sociais no padrão de beleza da mulher no Brasil.

4 Discussão

Em praticamente todos os estudos utilizados para este trabalho, os autores salientam que:

4.1- As redes sociais estão contribuindo para a construção e perpetuação de padrões de beleza em mulheres no Brasil.

Após a análise dos dados bibliográficos, foi possível evidenciar que os padrões de beleza sempre fizeram parte da sociedade e influenciaram pessoas no decorrer da história.

Os estudos apontaram como a exposição à mídia repercute na imagem dos seus usuários tendo uma intensificação utópica de modelos a serem seguidos causando consequências psicológicas graves. (SILVA et al, 2018).

Sabe-se que, historicamente, as imagens femininas foram justapostas à beleza e à juventude.

Conforme Pinheiro (2019) , a contemporaneidade parece ter levado a uma explosão desse tipo de performance. Ve-se sempre imagens que refletem corpos sexy e trabalhados, respondendo aos desejos dos outros e contrapartida lutando contra a natureza ou o envelhecimento.

Dessa forma, Conceição (2018) enfatiza em seu artigo a influência que as redes sociais estão impondo sobre as estéticas, onde as blogueiras vendem o corpo como forma de escultura, rosto perfeito, idealizando o que é beleza. Deixando assim as mulheres de uma certa forma com um certo delírio por determinado padrão de beleza.

Com o crescimento das redes sociais ao redor do mundo, segundo Vianna (2019), aplicativos como Instagram e Facebook ganharam grande visibilidade, com isso surgem novos conceitos e comportamento acerca de diversos fatores e profissões. As digitais influências, estão sendo profissionais, nas quais produzem conteúdo na Internet nas plataformas digitais, tais como, Instagram, YouTube e TikTOK, poderá trazer influências de hábitos, conceitos e comportamentos.

Sendo assim Vianna(2019) explica que, as redes sociais trazem padrões de comportamentos, ou melhor, o conceito de beleza, através de publicidades de marcas, ditando receitas milagrosas, remédios para emagrecimento, crescimento de cabelo, etc., compartilhando inclinação para a manutenção da ditadura da beleza, produzindo comparações e pressão para se colocar mediante ao que é estruturado como beleza.

As redes sociais tomaram grande importância na vida da população contemporânea, mesmo sendo recentes, disseminam padrões estéticos fortes, valores e normas que são incorporados pela sociedade, difundindo e fortalecendo os ideais sociais relacionados ao corpo (SILVA et al, 2018).

O poder da propaganda na TV é tão poderoso que vai muito além da simples compra, podendo considerar a mídia como líder de alto poder coletivo. (PINHEIRO ,2019).

Dessa forma, o padrão de beleza inatingível que prevalece na mídia foi formado e retratado por redes de televisão, ilustrações na internet, revistas femininas, e principalmente divulgações publicitárias, mostram a forma como o corpo é visto, vendido e cobiçado, fazendo com que a exploração do corpo feminino ocorra em grande medida (SILVA et al, 2018).

Moreno (2019), relata várias pesquisas e análises sobre essa referência e como vem compactuando no processo de baixa estima e para os critérios de transtornos relacionados a autoimagem, atingindo a população feminina, pois as questões culturais e ambientais, são fatores para o desenvolvimento do curso de transtornos mentais e outras doenças físicas.

Os distúrbios são um dos fatores que levam as mulheres a se sentirem pressionadas pelo padrão de beleza. Doenças como anorexia, bulimias entre outros ou até mesmo bullying que geralmente acontece na adolescência. Onde jovens começam a fazer determinadas comparações e até buscar procedimentos estéticos. (MORENO, 2019).

Por isso Silva e Souza (2018), destacaram que, a mulher procura desenfreadamente utilizar mecanismo para contribuir para sua formulação de autoestima e autoimagem, em busca de sentimentos e crenças adaptativas e positivas, ao se olhar no espelho.

A vista disso, os cultos da beleza são constantes no cotidiano, seja para o corpo perfeito, como também a cobrança de sempre está bem produzida, os modelos expostos tais como as blogueiras, foto de revistas, propagandas, curtidas, etc., poderá ser um fator contribuinte para que a mulher tenha distorções sobre si e suas vidas singulares.(PIMENTEL,2020).

De acordo com Silva e Souza (2018) as redes sociais dão ênfase a perfeição, por meio dos blogueiros e personagens de influenciadores, reproduzindo vídeos, fotos, pensamento, estilos de vidas no ambiente, reforçando para o processo de adoecimento psicológico.

Dessa maneira, veiculação de tratamentos estéticos e milagrosos é compartilhado sobre as plataformas, através dos influenciadores, por exemplo, cremes modeladores, dieta do ovo, jejum intermediário, dieta da água, na qual a pessoa passa horas sem comer, , entre outros.

Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos meios de comunicação, exerce em nossas vidas, em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia.

Em uma sociedade democrática, as mulheres tornaram-se escravas da indústria da beleza, tão difundida pelos meios de comunicação, os quais tem dilacerado a nossa juventude, pessoas que estão perdendo o prazer de viver, tornando-se solitárias, por estarem inconformadas com sua forma física, controlam alimentos que ingerem, para não engordar; esta

escravidão assassina a autoestima, produz uma guerra contra o espelho e gera uma enorme auto rejeição .

Contudo, em meio a todas essas conquistas, temos visto também um verdadeiro massacre humano, onde pessoas, principalmente mulheres, dilaceraram seu prazer de viver e sua liberdade para atingir o inatingível padrão de beleza, pregado pelas mídias em nossas vidas.

5 Conclusão

Este estudo investigou a influência das redes sociais na definição e perpetuação dos padrões de beleza contemporâneos, com foco especial nos impactos na saúde mental e no bem-estar dos usuários. Os resultados revelaram que as redes sociais desempenham um papel significativo na criação de uma percepção distorcida da beleza, promovendo padrões inatingíveis que podem ter consequências prejudiciais para a autoestima e a saúde mental, especialmente entre as mulheres.

A pesquisa mostrou que a exposição constante a imagens filtradas e editadas nas redes sociais leva a uma pressão constante por beleza e perfeição física. Os sentimentos de inadequação, ansiedade e baixa autoestima podem ser alimentados por esses padrões de beleza, que muitas vezes são impossíveis de alcançar, afetando negativamente o bem-estar dos usuários.

Diante dessas descobertas, é necessário criar métodos eficazes para lidar com os obstáculos que surgem dos padrões de beleza nas redes sociais. Isso inclui orientar as pessoas sobre a manipulação de imagens e os efeitos prejudiciais dos padrões de beleza falsos, bem como criar leis que visam diversificar e incluir os padrões de beleza que são mostrados nas redes sociais.

Em última análise, este estudo enfatiza a necessidade de uma abordagem mais crítica e reflexiva sobre como as redes sociais impactam

a percepção da beleza das pessoas. Podemos trabalhar coletivamente para promover uma cultura de aceitação, diversidade e auto aceitação ao reconhecer e confrontar os padrões de beleza impostos pelas redes sociais, contribuindo para uma relação mais equilibrada e saudável com as mídias sociais em um mundo cada vez mais conectado.

Referência Bibliográfica

CONCEIÇÃO, Nayara de Jesus. **Ditadura da juventude e perfeição: benefícios alcançados e técnicas utilizadas por mulheres de 25 a 35 anos frequentadoras de academias de ginástica na busca de um corpo “perfeito”**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 19., CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 6., 2018, Vitória. Anais... Vitória, Universidade Federal do Espírito Santo.

MELO, C. M.; OLIVEIRA, D. R. O uso de inibidores de apetite por mulheres: um olhar a partir da perspectiva de gênero. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**. Viçosa, v. 16, n. 5, p. 2524-2530, Março 2011. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2011.v16n5/2523-2532/pt>. Acesso em: 10 mai. 2024.

MORENO, RACHEL. **A beleza impossível (recurso eletrônico) mulher, mídia e consumo/ Rachel Moreno**. – São Paulo: Ágora, 2019.

PIMENTEL, R. C.; Baptista, T. J. R. Modelos de saúde e estética: uma análise das capas da revista Playboy brasileira em 2012. **Revista tempos e espaços em educação**. v 7, n. 13, p. 57-62, mai./ago. 2020. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/download/3258/>. Acesso em: 24 mai. 2024.

PINHEIRO, M. C. T.; FIGUEREDO, P. M. V. Padrões de beleza feminina e estresse. **Revista CADE**. Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 124-128, 2019. Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cade/article/download/4909/3714>. Acesso em: 24 mai. 2024.

SILVA, A. F. D. S. et al. **Construção imagético-discursiva da beleza corporal em mídias sociais: repercussões na percepção sobre o corpo e o comer dos seguidores.** Demetra: alimentação, nutrição & saúde. Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 395-411, 2018.

SOARES, V. Movimento feminista: paradigmas e desafios. **Estudo Feminista.** 2018. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16089/14633>. Acesso em 25 mai. 2024.

SOUZA, José Carlos; LOPES, Luiz Henrique Bernardinelli; SOUZA, Vítor Cruz Rosa Pires de. **A Dimensão do Belo no Tempo.** Rev. Psicol. Saúde, Campo Grande , v. 10, n. 3, p. 87-94, dez. 2018 . Disponível em . acessos em 24 ma. 2024. <http://dx.doi.org/10.20435/pssa.v10i3.637>.

VIANNA, C. S. M. Da imagem da mulher imposta pela mídia como uma violação dos direitos humanos. **Revista da Faculdade de Direito UFPR.** Paraná, v. 43, n. 0, p. 2-6, 2019. Disponível em:
<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/6991/4969>. Acesso em: 25 mai. 2024.

Marinho, D. S. (2021). A influência dos padrões de beleza socialmente impostos na autoestima das mulheres: contribuições da psicologia cognitivo-comportamental. *Repositório Institucional Unicambury*, 1(1).

Vieira, A. G. A. (2019). Instagram: possíveis influências na construção dos padrões hegemônicos de beleza entre mulheres jovens. CONCEICIO, J., & SILVA, L. (2022). Os padrões de beleza e o impacto na saúde mental das mulheres na atualidade: um estudo com discentes de psicologia.

Pinto, N. M. (2019). Corpos da moda: Mídia e padrão de beleza. *XV Enecult- Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador*, 1-13.

Wolf, N. (2018). *O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres.* Editora Record.

CONCECIO, J., & SILVA, L. (2022). Os padrões de beleza e o impacto na saúde mental das mulheres na atualidade: um estudo com discentes de psicologia.

Moreira, M. D. (2020). A construção da imagem corporal nas redes sociais: padrões de beleza e discursos de influenciadores digitais. *Percursos linguísticos*, 10(25), 144-162.

da Silva Barros, M. A. (2017). A relação dos padrões de beleza com a construção da Subjetividade da mulher. *Revista Presença*, 3(9), 36-59.

Miranda, F. A., & Louback, R. S. (2023). A BUSCA PELO PADRÃO DE BELEZA IDEALIZADO PELAS MULHERES EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS. *Revista Magsul de Estética e Cosmética*.

Tomaz, V. D. (2023). *Padrões de beleza e o corpo feminino*(Bachelor's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

PEDROSO AMÉRICO¹, Karine Andriele. **A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NOS PADRÕES DE BELEZA**. 2022. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2022/09/A-INFLUÊNCIA-DA-MÍDIA-NOS-PADRÕES-DE-BELEZA-pág-958-a-970.pdf>

SIRQUEIRA, G. D. S., GOMES, A. F., & CHAVES, A. M. A Interferência do Marketing na Construção de Padrões de Beleza The Interference of Marketing in the Construction of Beauty Patterns

Lopes, A. P. M. (2020). A desconstrução do padrão de beleza feminino em campanhas publicitárias de moda no Instagram.

¹Orientadora-UnirG

^{2,3,4,5}UnirG

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!